

Povzetek izobraževanja Europa Media Trainigs z naslovom "Horizon Europe/H2020 Master of Finance and EC Audits"**(15. – 17. 5. 2024)**

Zaposlena na projektu 5 X PRO Katarina Kafadar sem se med 15. in 17. majem v Bruslju udeležila izobraževanja izvajalca EuropeMedia, z naslovom **Horizon Europe/H2020 Master of Finance and EC Audits**".

Izobraževanje je potekalo tri dni: prvi dan je bil namenjen podrobnemu pregledu finančnih pravil Horizon Europe in H2020 na primerih iz prakse. V nadaljevanju je sledil podroben pregled posameznih stroškovnih kategorij in razlikam med njimi pri poročanju na projektih Horizon Europe ali H2020. Največji poudarek je bil pri izračunu stroškov dela. Drugi dan je bil namenjen delavnici poročanja, kjer smo s pomočjo projektne dokumentacije oddali finančno poročilo tako za projekt sofinanciran iz Horizon Europe kot iz H2020. Ob koncu dneva so sledili pregled rezultatov in primerjava posameznih poročanih stroškov dela glede na izbrano metodologijo izračuna ter razprava o prednostih in slabostih posameznega izračuna. Tretji dan je bila izvedena delavnica iz vidika revizorjev, razdeljeni smo bili v šest ekip. Vsaka ekipa je dobila v pregled oddano dokumentacijo finančnega poročila za Horizon Europe in H2020 ter s pomočjo našega pregleda in pravih vprašanj smo lahko prejeli še dodatno »skrito« dokumentacijo, ki nam je omogočala natančnejši pregled in izračun pravilnosti prijavljenih stroškov finančnega poročila. Na koncu je sledila primerjava in izbor najboljših ekip, ki so se s končnim izračunom približale pravim ugotovitvam dejanskih revizorjev predstavljenega projekta. Ob koncu dneva smo prejeli še napotke in obrazce, kako se najbolje pripraviti za finančno revizijo.

V nadaljevanju na kratko povzemam glavno primerjavo različnih metod izračunov stroškov dela med HEU in H2020.

Razen v projektih, ki se poročajo po modelu »lump sum«, partnerji niso finančno soodgovorni, le tehnično. Stroške za projektni management (se pravi pripravo končnega poročila) se lahko vključi v upravičene stroške še 60 dni po zaključku projekta, raziskovalnega dela pa po zaključku projekta ni več mogoče vključiti.

Za posamezno organizacijo je smiselno preračunati pri H2020 katero metodo preračuna stroškov dela vzeti. Nato jo je potrebno dosledno uporabljati pri vseh H2020 projektih.

1

Sistem preračuna urne postavke stroškov dela v H2020 se deli na izračune po računovodskem letu (v Sloveniji 1.1.-31.12) glede na

1. dejanske opravljene letne ure
2. s strani EU standardne letne ure: 1720.
3. standard upravičenca: kadrovska letne produktivne ure izračuna vsako leto po formuli npr. 261-25 (povprečni dopust) – 15 (bolniških dni) – 11 (praznikov)=215 letnih produktivnih dni * 8 = 1720. Ta izračun mora biti podprt z dokumenti.

Za primer izračuna na tem izobraževanju je bil standard iz tretje točke 1634 produktivnih ur na leto.

Sistem preračuna stroškov del pri HEU projektih izračunava dnevno postavko za celotno poročevalsko obdobje, čeprav se na primer računovodsko leto vmes zaključi. Obstajata dva načina preračuna:

1. »normalen«, kjer se enkrat na poročevalsko obdobje izračuna dnevno postavko,
2. »alternativen«, kjer se za vsak del poročevalskega obdobja, ko se konča in začne novo računovodsko leto, izračunava dnevne postavke (v povprečju 3x na 18 mesečno poročevalsko obdobje).

Na ravni organizacije se je potrebno dogovoriti ali se za dan uporablja 8 ur ali 7,5. Načeloma je to vedno zapisano v pogodbi. Na NIB imamo za dan določen 8 ur.

Pri teh izračunih se lahko denar izgubi ali pa pridobi zaradi različnih življenjskih situacij (polovični delovni čas, bolniške, porodniške itd.) Spodaj v tabeli podajam primer, kako lahko višina poročenih stroškov dela variira glede na izbrane metode in dolžino delovnika.

Izbor metode izračuna	standardna ura	standard upravičenca	8 urni delavnik		7,6 urni delavnik	
			Normalen	Alternativen	Normalen	Alternativen
	H2020 z 1720	H2020 z 1634	HEU na osnovi poročevalskega obdobja	HEU na osnovi koledarskega leta	HEU na osnovi poročevalskega obdobja	HEU na osnovi koledarskega leta
2021	10.395,35 €	10.942,47 €		14.055,94 €		14.899,30 €
2022	34.409,30 €	36.220,32 €		34.409,30 €		36.244,47 €
2023	5.734,88 €	6.036,72 €		5.000,00 €		5.200,00 €
Poročevalsko obdobje 1	50.539,53 €	53.199,51 €	53.455,81 €	53.465,24 €	56.306,79 €	56.343,77 €
2023	31.360,47 €	33.011,02 €		32.639,66 €		34.467,49 €
2024	25.088,37 €	26.408,81 €		22.160,28 €		23.268,29 €
Poročevalsko obdobje 2	56.448,84 €	59.419,83 €	54.795,35 €	54.799,94 €	57.717,77 €	57.735,78 €
PO1+PO2	106.988,37 €	112.619,34 €	108.251,16 €	108.265,18 €	114.024,56 €	114.079,55 €

Smiselno je tudi preračunati, ali se organizaciji izplača t.i. »unit cost« v kolikor je predviden v krovni pogodbi (Grant Agreement), ki pa se pri HEU razlikuje od izračuna H2020. Vendar, ko se ta »unit cost« izračuna in prijavi pri komisiji, ga je potrebno uporabljati za vse projekte. Lahko se uporablja tudi hibridni sistem; dejanske stroške za raziskovalce, ki imajo višje stroške dela, »unit cost« pa za stroške dela tehnikov.

Primer:

Name of employee	Actual total salary costs from the chosen Financial Year	Number of productive hours	Actual salary costs per hour based on the chosen year	Unit hourly rate #2	Deviation from the average	Actual Hours on the project	Actual hourly rate	Actual eligible salary costs	Total hours on the project per unit category	Unit hourly rate	Personnel costs by unit-based costs
Mr. Alpha	111.800 €	1720	65.00 €	57.60 €	112.85%	0	65.00 €	- €	160	57.60 €	9.216.00 €
Ms. Beta	103.200 €	1720	60.00 €		104.17%	0	60.00 €	- €			
Mr. Charlie	99.760 €	1720	58.00 €		100.69%	160	58.00 €	9.280 €			
Ms. Delta	94.600 €	1720	55.00 €		95.49%	0	55.00 €	- €			
Ms. Echo	86.000 €	1720	50.00 €		86.81%	0	50.00 €	- €			
Mr. Foxtrot	67.940 €	1720	39.50 €	34.00 €	116.18%	160	39.50 €	6.320 €	1298	34.00 €	44.132.00 €
Ms. Golf	60.200 €	1720	35.00 €		102.94%	15	35.00 €	525 €			
Ms. Hotel	60.200 €	1720	35.00 €		102.94%	19	35.00 €	665 €			
Mr. India	59.340 €	1720	34.50 €		101.47%	522	34.50 €	18.009 €			
Ms. Juliet	55.900 €	1720	32.50 €		95.59%	11	32.50 €	358 €			
Mr. Kilo	54.180 €	1720	31.50 €		92.65%	522	31.50 €	16.443 €			
Ms. Lima	51.600 €	1720	30.00 €		88.24%	49	30.00 €	1.470 €			
total eligible actual personnel cost								53.069.50 €			

Zapisala: Katarina Kafadar

26. junij 2024

4